

LA TERCERA POSICIÓN ARQUITECTÓNICA. UN RECORRIDO SOBRE LA HETEROGENEIDAD ESTILÍSTICA DURANTE LOS PRIMEROS GOBIERNOS PERONISTAS Y SU HISTORIZACIÓN.

MARTINEZ NESPRAL, FERNANDO LUIS

Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo", Universidad de Buenos Aires
fmnespral@gmail.com

AMADO SILVERO, FLORENCIA

Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo", Universidad de Buenos Aires
florencia.silvero@fadu.uba.ar

RESUMEN

La producción arquitectónica durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1952, 1952-1955) fue vasta, federal, compleja, y, muy heterogénea estilísticamente. Existiendo ejemplos neoclasicistas, art déco, pintoresquistas, californianos y racionalistas.

Como anuncia la descripción de la mesa, las formas de la arquitectura motorizada desde los diversos gobiernos han sido estereotipadas y simplificadas. Asimismo, ha sido una característica del siglo XX la reducción en términos de 'derechas' vs. 'izquierdas'.

Sin embargo, el gobierno peronista promovía una "tercera posición" no alineada con ninguna de las dos potencias vencedoras de la 2da Guerra Mundial.

Proponemos que esta "tercera posición" tiene también un eco en las diversas producciones artísticas y arquitectónicas, no alineándose de manera concluyente con ninguna de ellas.

Motivados por cuestiones ideológicas y económicas, los pensadores de la arquitectura argentina han ignorado, subvaluado y erróneamente apreciado o despreciado gran parte de la producción de esos años.

Para bien y para mal, la Argentina de los últimos 80 años no ha podido ser entendida fuera de la antinomia peronismo-antiperonismo.

Así una historiografía arquitectónica antiperonista ha sistemáticamente despreciado la producción edilicia peronista a partir de su heterogeneidad, asignándole la condición de "retardante" de la unánime aceptación de la arquitectura moderna considerada a priori como la única opción correcta.

Por el contrario, los historiadores peronistas, han puesto el foco en los excelentes edificios modernos construidos durante el período, forzando la interpretación de otras variantes estéticas contemporáneas como las "precuroras" que abrirían el paso a la arquitectura moderna que, también consideraban como la única opción válida.

Hoy en día, cuando la diversidad tiene un sentido positivo, podemos reinterpretar el fenómeno, revalorando esta "tercera posición arquitectónica" como una actitud esencialmente moderna, que pretendía dar respuesta a necesidades no solo funcionales sino sociales y culturales con la solución más apropiada a cada caso.

Palabras-clave: PERONISMO (1), ARQUITECTURA MODERNA (2), ARQUITECTURA ARGENTINA (3)

INTRODUCCIÓN, LAS FORMAS DE LA POLÍTICA

La arquitectura, entendida a partir del ejercicio profesionalizado de la misma, es algo por lo general costoso, y por lo tanto ha estado siempre muy ligada al poder desde sus orígenes.

Existe una amplia bibliografía al respecto y, más allá de los necesarios matices, resulta por lo general evidente una conexión entre las diversas formas arquitectónicas y los grandes proyectos del poder político propios de cada época.

Yendo específicamente al caso que nos ocupa, el peronismo, como proyecto político y como factor de poder, ha signado la historia argentina desde su surgimiento a mediados de la década de 1940 hasta el presente al punto que es muy difícil entender cualquier fenómeno social, cultural o político argentino por fuera de la antinomia peronismo-antiperonismo.

Tanto la producción arquitectónica, como la historiografía que fuera recordando, olvidando, exaltando o invisibilizando a cada autor, obra o corriente no son en absoluto ajenas al paradigma peronismo-antiperonismo.

Nos ocuparemos, en este breve ensayo de visitar las diversas arquitecturas que se produjeron durante los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1955) junto con las distintas miradas de la historiografía sobre ellas en diversas generaciones, hasta el presente.

Nuestro interés está centrado en entender y explicar tanto las motivaciones de una producción arquitectónica tan amplia como diversa, así como de la historiografía que ha reflexionado sobre el tema.

La clave, en nuestra propuesta, reside en entender ambos fenómenos desde la posición política de sus actores que define esencialmente qué y por qué se hizo y cómo y por qué fue analizado.

LA HETEROGENEIDAD ESTILÍSTICA DEL GOBIERNO PERONISTA

La heterogeneidad estilística del peronismo refleja la diversidad de actores sociales que lo integraron: sindicalistas, católicos, militares, nacionalistas, sectores de la burguesía, una clase media en ascenso y, sobre todo, la clase obrera. Estos grupos, a menudo contradictorios, se unieron bajo un mismo movimiento, generando una arquitectura igualmente compleja y diversa.

Desde comienzos del siglo XX, ampliar la representación social en el poder fue un desafío constante para muchas dirigencias. En este contexto, Perón articuló mecanismos de movilización masiva que cohesionaron un movimiento capaz de reconocerse como tal, pese a su heterogeneidad interna. Esta unidad se sostuvo en una lógica de antagonismo, marcada por la conciencia de un "nosotros" frente a un "ellos". Así, el peronismo se definió a través de su oposición: el antiperonismo, binomio que atravesó lo político, lo social y también lo arquitectónico¹.

El antiperonismo fue fundamental para la conformación de la identidad del movimiento: sin un adversario concreto, el peronismo no habría desarrollado ni su identidad política ni la arquitectura que lo caracteriza. Por otra parte, la diversidad estilística también se explica por lo contextual, el eclecticismo arquitectónico fue

característico del período 1930-1955, marcado por la simultánea influencia de múltiples centros culturales internacionales².

Dentro de la producción arquitectónica peronista se identifican al menos cuatro grandes grupos: la arquitectura californiana o neocolonial, la modernidad atenuada, la neoclásica y la modernidad institucionalizada³.

El estilo californiano, rústico o neocolonial, presente en viviendas unifamiliares y en la obra asistencial de la Fundación Eva Perón⁴, policlínicos, hogares y hoteles, por ejemplo, reflejaba tanto al ala nacionalista y católica del peronismo como, y fundamentalmente, a los ideales estéticos de sus beneficiarios de sus políticas sociales. Este estilo evocaba un imaginario de felicidad colectiva y llegó a percibirse como la expresión simbólica más característica de la arquitectura peronista.

La modernidad atenuada, monumentalista, representaba la obra estatal como expresión de la autoridad y la imagen del gobierno, como se aprecia en el Aeropuerto de Ezeiza o en la refuncionalización de la Casa de la Empleada de la FEP. La arquitectura neoclásica, aunque escasa, se vinculaba al Estado y a representaciones políticas "universales", reflejando sectores conservadores y la idealización de los líderes, presente en la sede central de la FEP, la Facultad de Derecho o el proyecto del Monumento al Descamisado. Su posterior desmantelamiento tras 1955 evidencia esta conexión ideológica.

Por último, la arquitectura moderna o institucionalizada se manifestó en edificios como los de Correos y Telégrafos, el Teatro San Martín, y conjuntos habitacionales como Los Perales o 17 de octubre, así como en el plano urbano, sintetizado en el Plan de Buenos Aires de 1947⁵, desmintiendo la idea de ausencia de modernidad en los gobiernos peronistas.

Lejos de ser un signo de falta de identidad, la heterogeneidad arquitectónica del peronismo puede interpretarse como una virtud: un reflejo del eclecticismo político que encontró su correlato en la arquitectura, superando la uniformidad discursiva y expresando, en sus formas, la complejidad de un movimiento social amplio y diverso.

EL IMPERATIVO DE SER MODERNOS Y ANTIPERONISTAS

Es difícil determinar si comenzó antes el conflicto por el supuesto "atraso" de la arquitectura argentina frente al movimiento moderno o el antiperonismo en la disciplina, ya que ambos avanzaron en paralelo. La resistencia al peronismo surgió casi de inmediato al ascenso de Perón, pese a los intentos gubernamentales de vincularse con los arquitectos, tarea que sí resultó eficaz con otras profesiones. Las causas del enfrentamiento fueron diversas: la oposición de la clase media profesional, cercana y funcional a las clases altas, las posturas ideológicas de figuras del ámbito editorial, como Walter Hylton Scott, fundador de *Nuestra Arquitectura*, y el descontento de arquitectos reconocidos como Fermín Bereterbide, quien retiró el saludo a Perón.

A pesar de ello, durante esos años se crearon la Facultad de Arquitectura (independizada de Ciencias Exactas en 1947/48), el Instituto de Arte Americano⁶ en 1946, se promovieron numerosos concursos de obra pública y se generaron incontables empleos estatales para la profesión. Sin embargo, la representación de estas obras en los principales medios editoriales de arquitectura fue casi inexistente, salvo excepciones vinculadas a nombres propios de los arquitectos involucrados. Esta situación se intensificó tras el golpe de 1955, cuando

Aramburu, mediante el Decreto-Ley 4161/1956, prohibió el partido peronista y cualquier representación de éste. Scott reconoció explícitamente esta exclusión en *Nuestra Arquitectura*, afirmando que durante doce años se habían omitido deliberadamente las producciones del gobierno depuesto⁷.

La presunta responsabilidad del peronismo en el atraso de los lenguajes arquitectónicos aparece con fuerza en las primeras historizaciones del período. Para ilustrar estas perspectivas, se han seleccionado cuatro textos de autores de prestigio: *Arquitectura argentina contemporánea: panorama de la arquitectura argentina 1950–63* de Francisco Bullrich; *La arquitectura en la Argentina* de Mario J. Buschiazzo; *La arquitectura en la Argentina 1930–1970* de Federico Ortiz y Ramón Gutiérrez; y *Documentos para una historia de la arquitectura argentina*, coordinado por Marina Waisman.

Bullrich presenta nueve obras del período, ubicables en el lenguaje moderno, como el Teatro General San Martín (1953) y varios edificios de Correos y Telecomunicaciones, pero caracteriza la década de 1940–1950 como un “gigantesco desencuentro de la Argentina con su destino como nación” por la supuesta ausencia de un plan de transformación social y de postura cultural del peronismo⁸. Buschiazzo mantiene una línea similar, destacando solo algunas obras de Correo y la Municipalidad de Córdoba. Ortiz y Gutiérrez, en la década del '70, reconocen la importancia de la producción del período pero cuestionan las opciones estilísticas del gobierno, especialmente el lenguaje californiano, y hablan de una “arquitectura de masas” dependiente culturalmente⁹.

En la década del '80, bajo la coordinación de Waisman, se matiza esta visión: aunque algunos autores critican la falta de vigor racionalista en las obras peronistas, otros destacan la coexistencia de lo moderno con lo californiano como síntesis del gusto de arquitectos y usuarios.

Como puede observarse, los vínculos entre el peronismo y la arquitectura nunca fueron estáticos, sino siempre diversos y polémicos. Algunos autores se manifestaron en contra y otros a favor del partido peronista; sin embargo, la mayoría de ellos escinden la cuestión ideológica peronista, su “tercera posición”, de la heterogeneidad estilística. Es difícil afirmar que el movimiento moderno en Argentina fue ignorado por el gobierno y, al igual que otros estilos importados, se utilizó según la ocasión y la preferencia, sin imposición, como tampoco ocurrió con las demás corrientes existentes, sin embargo este reconocimiento ha costado en ambos lados del camino.

LAS PRIMERAS RECUPERACIONES HISTORIOGRÁFICAS

Hubo que esperar al retorno a la democracia para que la arquitectura peronista tuviera un lugar en la historia de la arquitectura argentina.

Dentro del grupo pionero encontramos dos trabajos fundamentales. El primero, responsabilidad de Alberto Petrina y María Isabel de Larrañaga¹⁰, quienes han destinado gran parte de su obra a la caracterización de estas producciones. El segundo, a cargo de Margarita Gutman, focalizado en uno de sus estilos, el californiano. Más cercano a nuestros días encontramos los trabajos de Anahí Ballent, y algunos que se han dedicado a manifestaciones locales de la arquitectura peronista con Analía Chiarello o Verónica Cremaschi.

Ahora bien, todo ello no quita que hasta el presente no haya existido una verdadera valoración positiva de la diversidad estilística en la arquitectura peronista.

Quienes se ocuparon del californiano, se centran en la idea de una arquitectura destinada a la satisfacción de una necesidad social, el sueño de la casa propia, identificado a través del cine de Hollywood con dicho estilo como símbolo del *american dream*. Es decir, se valora dicha producción más como una exitosa política social que como una destacable opción arquitectónica, pues se la sigue considerando como una arquitectura del pasado, secuela del neocolonial.

Paralelamente, se exaltan las obras arquitectónicas peronistas asociables al movimiento moderno, pero en estos casos, el énfasis está puesto en el valor arquitectónico de las obras, en su "modernidad" entendida como virtud. Y, desde ya, en todos estos casos existe una profunda invisibilización de las obras neoclásicas, que no pueden defenderse como modernas ni tampoco justificarse desde el enfoque social que se aplica al californiano.

De esta forma, en un extremo, la historiografía antiperonista se basa en entender al peronismo como causa del retraso en la adopción plena de la arquitectura moderna en Argentina, tal como expresa Liernur: "Puede decirse entonces que el conglomerado de comportamientos, discursos, mitos, fórmulas y formas que venimos identificando como la *arquitectura moderna* alcanzó con el comienzo de la séptima década del siglo el constantiniano, pleno, reconocimiento y adopción por parte del *Imperium*, del Estado."¹¹

Y mientras tanto, desde la historiografía peronista, más que responder al fondo de la argumentación opuesta, se centra en destacar la arquitectura moderna peronista y valorar la californiana como expresión material de una política social.

REFLEXIONES FINALES

Ya concluyendo, la idea que desde este breve texto queremos proponer es que la heterogeneidad arquitectónica de los gobiernos peronistas entre 1946 y 1955 no fue una actitud ni ingenua ni retrógrada, sino y por el contrario una traducción estética de la idea de la tercera posición que está en la base del planteamiento ideológico peronista.

Durante el período en cuestión se realizó la que posiblemente haya sido la mayor transformación arquitectónica en la historia argentina, tanto por volumen, por alcance territorial y por calidad en el diseño y la construcción. Se concibieron una serie de proyectos fundamentales que la historiografía arquitectónica reconoce como claves en la historia de la arquitectura argentina, como la ley de propiedad horizontal que permitió el desarrollo de miles de edificios de departamentos y el acceso de los antes inquilinos a la propiedad. El plan de Buenos Aires, uno de los hitos de la vanguardia urbanística moderna argentina y el Teatro San Martín obra icónica de la modernidad local, entre muchos otros.

Estas producciones emblemáticas formaban parte de una monumental red de infraestructura de salud, educación, transporte, gobierno, esparcimiento, turismo y vivienda social nunca superada y de hecho ni siquiera equiparada hasta el presente.

La clave es que fue concebida sirviéndose de la arquitectura como instrumento para lograr, con la mayor eficacia social, simbólica y técnica, los objetivos políticos que se querían motorizar, sin un compromiso a priori por ninguna de las múltiples opciones estéticas que estaban en plena vigencia en la sociedad antes, durante y después de los primeros gobiernos peronistas.¹²

Entendiendo así el fenómeno, vemos en la diversidad de la propuesta arquitectónica peronista una actitud esencialmente moderna, mientras que, por el contrario, la repetición acrítica y anacrónica de estilemas modernistas constituye una opción fuertemente conservadora y reaccionaria en términos arquitectónicos, no casualmente llevada adelante por actores y grupos igualmente conservadores y reaccionarios en sus posiciones políticas.

NOTAS

¹ Amado Silvero, *La componente estética de la justicia social integral: una aproximación a la obra arquitectónica de la Fundación de ayuda social María Eva Duarte de Perón (1948-1952)*, 2023.

² Ver Liernur, 1986 y Martínez Nespral, 2015.

³ Clasificaciones obtenidas a partir del entrecruzamiento de diversos textos como: Ballent, 1993a y 2005, Larrañaga y Petrina, 1987 y Amado Silvero, 2023.

⁴ En adelante, FEP.

⁵ El Plan Director para Buenos Aires, fue un proyecto inicialmente pensado por Le Corbusier junto a los arquitectos argentinos Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan, quienes se encontraban trabajando en su taller de París, entre 1937 y 1938. Sin embargo, luego de varias idas y venidas entre los arquitectos, y si bien esta idea no llega a concretarse, Ferrari Hardoy y Kurchan, en 1947 y 1948 junto a otros arquitectos argentinos, configuran el Estudio para el Plan de Buenos Aires (EPBA), durante la intendencia de Emilio Siri, bajo la Secretaría de Planeamiento Urbano del gobierno peronista, con el objetivo de estudiar y desarrollar un proyecto de planificación urbana integral para la ciudad.

⁶ El Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, fue creado el 24 de julio de 1946 por la Universidad de Buenos Aires a iniciativa del arquitecto Mario J. Buschiazco, profesor de Historia en la Escuela de Arquitectura de la entonces Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Desde su creación, el Instituto se dedica a las investigaciones y estudios teóricos, históricos y críticos acerca de la arquitectura, los diseños, lo urbano, el paisaje y el ambiente, todo ello con especial referencia a América, a la Argentina, y a la Ciudad de Buenos Aires y su Área Metropolitana en particular, como así también al desarrollo de investigaciones estéticas y disciplinas conexas. Ver: https://www.iaa.fadu.uba.ar/?page_id=2

⁷ Editorial titulada "Nunca más" de Walter Hylton Scott en *Nuestra Arquitectura* n°313, agosto de 1955.

⁸ Bullrich, *Arquitectura argentina contemporánea, panorama de la arquitectura argentina 1950-63, 1963*.

⁹ Ortiz y Gutiérrez, *La arquitectura en la Argentina 1930-1970, 1972*.

¹⁰ Larrañaga y Petrina, *Arquitectura de masas en la Argentina (1945-1955): hacia la búsqueda de una expresión propia, 1987*.

¹¹ Liernur, Jorge Francisco, *Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la modernidad*, p. 296-297

¹² Ver: Martínez Nespral, Fernando, *Menos era aburrido: León Douge como ejemplo de las complejidades y contradicciones en la arquitectura argentina, 1920 - 1960, 2021*.

REFERENCIAS

AMADO SILVERO, Florencia. *La componente estética de la justicia social integral: una aproximación a la obra arquitectónica de la Fundación de ayuda social María Eva Duarte de Perón (1948-1952)*. Tesis de maestría, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 2023.

Consultado el 6 de septiembre de 2025. http://repositorioubi.sisbi.uba.ar/gsd/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=aaqmas&cl=CL1&d=HWA_7615.

- BALLENT, Anahí. "Los arquitectos y el peronismo. Relaciones entre técnica y política. Buenos Aires 1946-1955." Seminario de Crítica 41. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo", Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 1993a.
- BALLENT, Anahí. Las estéticas de la política: arquitectura y ciudad. El peronismo en Buenos Aires 1946–1955. Buenos Aires: Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; 5tas Jornadas de Teoría e Historia de las Artes: Arte y Poder, 1993b.
- BALLENT, Anahí. Las huellas de la política: vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943–1955. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes; Prometeo, 2005.
- BULLRICH, F. Arquitectura argentina contemporánea: Panorama de la arquitectura argentina 1950–63. Buenos Aires: Nueva Visión, 1963.
- BUSCHIAZZO, M. J. La arquitectura en la Argentina. Buenos Aires: Filmediciones Valero y Librería del Colegio, 1967.
- CHIARELLO, Ana. "El tipo chalet californiano en la arquitectura doméstica del noroeste argentino. Tucumán y Salta, 1930–1950." Revista de Historia Americana y Argentina 50, no. 2 (2015): 185–214.
- CREMASCHI, Valeria. "Arquitectura al servicio de los trabajadores. El californiano y su empleo en obras de interés social en Mendoza durante el primer peronismo (1946–1955)." [Nombre de la Revista] 5, no. 18 (2015).
- LARRAÑAGA, María Isabel, y Alberto Petrina. "Arquitectura de masas en la Argentina (1945–1955): hacia la búsqueda de una expresión propia." Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo 25 (1987): 202–22. Buenos Aires.
- LIERNUR, Jorge Francisco. "El discreto encanto de nuestra arquitectura 1930/1960." Summa, no. 223 (1986): 60–79.
- MARTÍNEZ NESPRAL, Fernando Luis. "El jardín de los senderos que se bifurcan: Tradición y modernidad en la arquitectura argentina 1929-1956 / 1930-1955." En Actas del XI Coloquio Internacional: Tradición y Modernidad en el mundo iberoamericano. Universidad del Estado de Río de Janeiro / Universidad de Cádiz, 2015.
- ORTIZ, F., y R. Gutiérrez. La arquitectura en la Argentina 1930–1970. Concentra, 1972.
- WAISMAN, Marta, coord. Documentos para una historia de la arquitectura argentina. Buenos Aires: Summa, 1980.

BIOGRAFIA

Fernando Luis Martínez Nespral es Arquitecto y Doctor en Historia. Se desempeña como Profesor Titular Regular de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y es Director del Instituto de Arte

Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo". Sus investigaciones se han centrado en la arquitectura iberoamericana y sus conexiones con el mundo islámico.

Florencia Amado Silvero Arquitecta, y Magíster en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo. Doctoranda desde 2021.

Se desempeña como docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

Investigadora principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo".

Autora de múltiples trabajos sobre arquitectura durante el período peronista, en especial aquella producida por la Fundación Eva Perón y la tipología de chalet californiano y su componente intercultural.